

EFICACIA DE LOS EXOSOMAS SINTÉTICOS APLICADOS CON DERMAPEN EN EL TRATAMIENTO DE LIQUEN ESCLEROSO VULVAR: REPORTE DE UN ESTUDIO CLÍNICO E HISTOPATOLÓGICO

EFFICACY OF SYNTHETIC EXOSOMES DELIVERED VIA DERMAPEN IN THE TREATMENT OF VULVAR LICHEN SCLEROSUS: A CLINICAL AND HISTOPATHOLOGICAL STUDY

¹ Katherine Salazar, ¹ Eilyn Rodríguez, ^{1,2} Ajakaida Renaud.

¹ Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda

^{1,2} Ginecología y Obstetricia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

Email: kathyedel16@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.15609737

Recibido: 09 diciembre 2024. Aceptado: 10 febrero 2025.

RESUMEN

El Liquen Escleroatrófico Vulvar (LEV) es una dermatopatía inflamatoria crónica y progresiva que afecta a mujeres en diversas etapas de la vida. La clínica es variada, desde lesiones hipo o hiperpigmentadas que comienzan en la vulva, incluyen labios menores, hasta comprometer la región perianal. El tratamiento del LEV plantea un desafío terapéutico con los exosomas sintéticos como un tratamiento promisorio. En este estudio se evaluó la eficacia de los exosomas sintéticos aplicados mediante dermapen en la regeneración tisular de la región vulvar afectada por LEV, considerando la clínica e histopatología del caso de una paciente de 34 años, que acude a la consulta por presentar prurito vulvar; a la exploración ginecológica, se observó piel vulvar endurecida, áspera, con presencia de escamación y despigmentación en labios mayores. El diagnóstico clínico fue liquen a descartar con estudio anatomopatológico. Se inició tratamiento mono de exosomas sintético marca V-TECH SYSTEM aplicados con dermapen, cinco sesiones, cada diez días. Posteriormente se evaluó el tratamiento evidenciándose mejoría sintomática del prurito, disminución de las zonas de hiperpigmentación, con cambios clínicos vulvar favorables. Se concluyó que los exosomas son eficaces para promover la reparación de tejidos reproductivos inadecuados o lesionados, ayudar a aliviar el prurito en la zona perineal e inguinal, disminuir la acantosis, hiperqueratosis e inflamación en los labios mayores. Sin embargo, los resultados no son concluyentes, existe un desafío terapéutico para continuar futuros estudios que permita fundamentar que los exosomas son un tratamiento alternativo para tratar el LEV.

Palabras clave: Exosomas sintéticos, Liquen escleroso vulvar, técnica dermapen, clínica e histología.

ABSTRACT

Vulvar Lichen Sclerosus (VLS) is a chronic, progressive inflammatory dermatopathy that affects women at various stages of life. Clinical presentations vary widely, ranging from hypo- or hyperpigmented lesions that begin on the vulva and may extend to the labia minora and the perianal region. The treatment of VLS poses a therapeutic challenge, with synthetic exosomes emerging as a promising therapeutic option. In this study, the efficacy of synthetic exosomes delivered via dermapen in promoting tissue regeneration in the vulvar region affected by VLS was evaluated, considering the clinical and histopathological features of a 34-year-old female patient, who presented with vulvar pruritus; gynecological examination revealed hardened, rough vulvar skin with scaling and depigmentation of the labia majora. A clinical diagnosis of lichen sclerosus was made, pending anatomopathological confirmation. The patient underwent monotherapy with synthetic exosomes (V-TECH SYSTEM) delivered via dermapen, treatment sessions were administered every ten days for a total of five sessions. Subsequent evaluation demonstrated symptomatic improvement, including reduced pruritus and hyperpigmentation, with overall favorable clinical changes in the vulvar region. It was concluded that exosomes were found to be effective in promoting the repair of inadequate or damaged reproductive tissues, alleviating perianal and inguinal pruritus, and reducing acanthosis, hyperkeratosis and inflammation in the labia majora. However, the results are not conclusive and the therapeutic challenge remains to conduct further studies to substantiate the use of exosomes as an alternative treatment for VLS.

Key words: synthetic exosomes, vulvar lichen sclerosus, dermapen technique, clinical and histology.

INTRODUCCIÓN

Los exosomas se descubrieron hace más de cinco décadas, el interés de los investigadores en este campo fue evidente desde hace diez años ⁽¹⁾; se han estudiado como herramienta en terapias de regeneración de tejidos y de tratamiento en diversos campos de la medicina, incluyendo la ginecología y algunas patologías de la zona vulvovaginal, pues se ha demostrado que renuevan y reparan los tejidos mediante la estimulación de los fibroblastos; además, se ha descubierto que crean nuevos vasos sanguíneos a partir de la permeabilidad vascular, producen estimulación de la inmunomodulación y disminuyen el estrés oxidativo inducido ^(2,3).

Se definen como vesículas extracelulares (VE) secretadas que contienen productos de sus células predecesoras, como ARN, ADN, proteínas, lípidos, aminoácidos y metabolitos ⁽⁴⁾. Todas las células liberan VE, que se encuentran en todos los fluidos corporales.

Se ha descubierto que los exosomas modifican las respuestas biológicas de las células receptoras en función de las proteínas, metabolitos y ácidos nucleicos transportados; estas modificaciones inhiben o estimulan la patogénesis de enfermedades de sus células predecesoras, como ARN, ADN, proteínas, lípidos, aminoácidos y metabolitos ^(4,5).

Las propiedades intrínsecas de los exosomas han elevado el potencial de utilización, no sólo en el control terapéutico de diversas patologías, sino también en el ámbito de la estética médica cutánea; contienen una variedad de biomoléculas como proteínas, lípidos y ácidos nucleicos ⁽⁶⁾; están cargados con genes, ácidos grasos y péptidos, permiten que las células se comuniquen entre sí y afectan a varias funciones fisiológicas ^(6,7).

Los exosomas tienen un origen natural y sintético; los naturales, contienen numerosas moléculas bioactivas, como proteínas, factores de crecimiento, ARN, lípidos y otras moléculas que transmiten información a las células contiguas; en terapias regenerativas éstos podrían transferir proteínas y material genético para favorecer la regeneración y reparación celular de tejidos dañados y/o envejecidos mediante regulación paracrina; también, podrían promover la

producción de colágeno para mejorar la elasticidad de la piel ⁽⁸⁾.

Los exosomas sintéticos, transportan factores de crecimiento y otras moléculas, que *in vitro* demuestran capacidad regenerativa para modular los procesos celulares, regular las respuestas inmunitarias y estimular la reparación cutánea y de tejidos como agentes terapéuticos valiosos ^(1,9).

Existen muchas marcas comerciales que se presentan como eficaces para evitar la formación de cicatrices, estimular la curación de heridas, entre otras acciones, pero cuya estructura y composición va a depender de las características del producto al momento de seleccionarlo ^(3,7). En el presente estudio se aplicó un protocolo con exosomas marca V-TECH SYSTEM, por el poder de los polinucleótidos altamente purificados en sinergia con una fuerza estimulante y segura, además, de péptidos biomiméticos enriquecidos.

A medida que avanza la investigación en este campo de la ginecología, las terapias basadas en exosomas tienen el potencial de revolucionar el tratamiento de diversas enfermedades y lesiones, ofreciendo nuevas perspectivas para la medicina regenerativa ⁽¹⁰⁾.

En la ginecología se ha investigado el uso en el diagnóstico y tratamiento de diversos trastornos ginecológicos, como en algunos tipos de cáncer de ovárico y cervical; enfermedades genitourinarias y otras patologías relacionadas con el tracto reproductivo femenino entre ellas, liquen plano o liquen escleroso y atrófico, donde los exosomas pueden funcionar como portadores de la medicina regenerativa ⁽¹¹⁾.

Estudios recientes apuntan a la importancia de abordar el liquen escleroso vulvar (LEV) como una dermatopatía crónica inflamatoria de causa desconocida de piel y mucosas que afecta principalmente a la vulva y a la región perianal, con localización extragenital ⁽¹²⁾; asimismo, otros autores exponen que se inicia de manera silenciosa y progresiva, su diagnóstico suele ser tardío, con manifestaciones clínicas variadas, desde lesiones hipo o hiperpigmentadas que comienzan en la vulva, incluyen los labios menores, el perineo hasta comprometer la región

perianal; se caracteriza por picazón, irritación y dolor, además de inflamación, atrofia tisular lo que impacta negativamente en la calidad de vida de la paciente ⁽¹³⁾.

Generalmente, cuando el LEV no se trata, existe una mayor probabilidad de riesgo de desarrollar cáncer de piel ⁽¹¹⁾. Puede, además, causar complicaciones graves, incluidas cicatrices y disfunción sexual. El tratamiento del LEV plantea un desafío terapéutico importante, dado que no existe una terapia curativa definitiva; esta es una enfermedad crónica y no curable, pero sí tratable, como se ha venido demostrado que la terapia adecuada puede modificar el curso de la enfermedad, mejorando y revirtiendo los cambios histopatológicos y previniendo complicaciones ⁽¹⁴⁾.

Actualmente, existe un cambio de paradigma que deja a un lado el tratamiento tradicional del LEV efectuado por esteroides tópicos en un largo plazo, para considerar el uso de tratamientos alternativos no hormonales, que nos ofrece la ginecología regenerativa funcional y estética, mediante los avances de las terapias médicas, aplicado diferentes tratamientos alternativos individualizados para mejorar los síntomas en un corto plazo así como, generar otros beneficios adicionales sobre la regeneración de los tejidos, producción de colágeno y mejoría de la atrofia vulvar ⁽¹⁵⁾.

En esta última, se adiciona la colocación de exosomas sintéticos en su presentación liofilizada como una perspectiva que se fundamenta en las nuevas alternativas terapéutica para tratar el LEV. El estudio de esta patología, LEV en la región de la vulva y la aplicación de exosomas como una terapia mínimamente invasiva, sin efectos adversos, innovadora y efectiva en la medicina regenerativa, ha sido poco estudiada, como un abordaje científico con un método que genere conclusiones que permitan orientar las variables del estudio.

De ahí, que los tratamientos actuales ofrecen resultados viables y a menudo temporales; razones que justifican el estudio de este caso clínico de una paciente con LEV en la que se evaluó la eficacia de los exosomas sintéticos aplicados mediante dermapen en la regeneración tisular de la región vulvar afectada por LEV, considerando la clínica e histopatología del caso.

Se espera que los resultados del estudio sirvan de referencia a otras investigaciones para validar el tratamiento de los exosomas sintéticos en pacientes con LEV utilizando otros tipos de diseño de investigación que permita observar la variabilidad del fenómeno usando, además, aumentar el tamaño de la muestra e incluir variables como: atrofia muscular vaginal, las dificultades sexuales, los problemas del tracto urinario, la esclerosis por liquen y otros trastornos de la salud vaginal.

PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO

Se trata de una paciente de 34 años de edad, nuligesta, menarquía a los 11 años, ciclo menstrual de duración 3 días cada 30 días, eumenorreicos; sexarquia a los 20 años, ha tenido 3 parejas sexuales; consume anticonceptivos orales desde hace un año hasta la actualidad; niega DIU. Citología, normal y en la ecografía ginecológica, se observa ovarios poliquísticos. No refirió antecedentes familiares. Entre los antecedentes personales, manifestó tener hiperinsulinismo diagnosticado hace tres años, actualmente sin control ni tratamiento.

Acude a la consulta privada por presentar prurito vulvar; a la exploración ginecológica, se observó piel vulvar endurecida, áspera, con presencia de escamación y despigmentación en labios mayores. (Imagen 1). El diagnóstico clínico fue liquen a descartar con estudio anatomopatológico. En la segunda consulta, se realizó toma de muestra para biopsia de 3 fragmentos (Imagen 2).

Imagen 1. Examen vulvar

Imagen 2. Toma de muestras para Biopsia.

En vista de los hallazgos clínicos e histopatológicos de las lesiones se decidió colocar tratamiento mono de exosomas sintéticos, cinco sesiones, cada diez días. Previo al procedimiento, se solicitó a la paciente el consentimiento informado siendo aprobado.

En el consultorio se colocó en la camilla a la paciente en posición decúbito dorsal, y se inició la primera sesión de colocación de exosomas sintéticos aplicados con dermapen; asimismo, se evidenció mejoría importante de los síntomas; además, se recomendó uso de hidratante diario y controles cada dos meses.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se efectuó un estudio de caso clínico evaluativo, en una paciente que acudió a la consulta privada, y se le diagnosticó liquen escleroso vulvar confirmado por biopsia; se decidió tratamiento en el consultorio con colocación de exosomas sintéticos aplicados con dermapen en la región afectada.

La terapia de exosomas V-TECH fue donada por Laboratorio Soler Farma, Este producto contiene el poder de los polinucleótidos altamente purificados en sinergia a la fuerza estimulante y segura de los exosomas sintéticos, además de péptidos biomiméticos enriquecidos. Los exosomas

sintéticos son bio idénticos, no tienen riesgo biológico; son producidos exclusivamente por laboratorios VM por un método innovador a partir del CO₂.

El procedimiento de este tratamiento se le explicó a la paciente y se solicitó la aprobación del consentimiento informado. Esta terapia consistió en la intervención de la región vulvar afectada; de acuerdo al siguiente protocolo, se planificaron cinco sesiones cada 10 días, a continuación, se describe:

Día	Actividad/Terapia
0	Imagen 1. En la primera consulta
Sesión 1	Imagen 2. Toma de biopsia de piel.
Sesión 2	Imagen 3. Aplicación de exosomas V-TECH Laboratorio Soler Farma. Inicio del tratamiento 2cc aplicados con dermapen.
Sesión 3	Imagen 4. 10 días después de la imagen 3, se aplicó 1 cc de exosomas con dermapen.
Sesión 4	Imagen 5. 10 días después de la imagen 4, se aplicó 1 cc de exosomas con dermapen.
Sesión 5	Imagen 6. 10 días posterior, se aplicó 1 cc de exosomas con dermapen.
Control	Al mes y 15 días después de la última sesión de tratamiento se tomaron las imágenes 7,8, y 9.

Por otra parte, se realizaron tres (3) biopsias antes de iniciar el tratamiento con exosomas, en la segunda consulta de la paciente. Se tomaron 3 fragmentos uno de labio mayor izquierdo, otro labio mayor derecho y el tercero en piel macroscópicamente no afectada, estas 3 muestras se efectuaron el mismo día.

La colocación del tratamiento con exosomas V-TECH sobre la piel del área vulvar, se realizó con la técnica del dermapen con la finalidad de penetrar la capa más externa y hacer llegar sus moléculas a las capas más profundas de la piel; en este sentido, las microagujas, penetraron con mayor eficacia, gracias a los microcanales creados en las áreas vulvar afectadas. Al finalizar la terapia con exosomas sintéticos

se recomendó uso de hidratante diario y controles para comprobar la evolución de efectividad del tratamiento cada 2 meses, así como colocación del tratamiento en caso de necesitarlo.

RESULTADOS

Parte I. Valoración histológica, antes del tratamiento con exosomas sintéticos.

Resultados de la biopsia antes de iniciar el tratamiento con exosomas, tomadas el mismo día, en las lesiones vulvar del labio mayor izquierdo y labio mayor derecho, reportaron en los fragmentos de ambas lesiones, un espécimen de piel pardo claro que mide 05x05x03 cm y 07x05x03 cm, respectivamente.

Asimismo, la valoración histológica evidenció en ambos labios, exhiben piel cuya epidermis presenta acantosis, hiperqueratosis y elongación de las redes de cresta, ensanchamiento de las papilas, la dermis presenta infiltrado inflamatorio crónico y leve fibrosis; el diagnóstico histológico fue: liquen simple crónico.

En el material de piel macroscópicamente no afectada, se describe como un espécimen de piel pardo claro que mide 05 de diámetro. Los cortes histológicos muestran piel cuya epidermis presenta acantosis irregular, tapones córneos y leve elongación de las redes de creta la dermis presenta congestión vascular. El diagnóstico histológico fue: queratosis seborreica incipiente.

En las imágenes histológicas de la biopsia descrita (Imagen 3), revelan, hiperqueratosis, acantosis, elongación irregular de las redes de cresta. Infiltrado en banda en dermis superior con leve invasión a la basal.

Resultados histológicos antes del tratamiento.

Imagen 3. Antes del tratamiento.

Parte II. Después de tratamiento con exosomas sintéticos.

En las siguientes imágenes se observa la evolución del tratamiento de colocación de exosomas con dermapen, a una paciente que consultó por prurito; se inició protocolo con 2 cc de exosomas y posteriormente, cada 10 días 1 cc, en total se colocaron 5 cc de exosomas V-TECH, equivalentes a una ampolla.

Imagen 4. 10 días después del Inicio (2 cc exosomas).

Imagen 5. 10 días después (1 cc).

Imagen 6. Diez días después (1cc exosomas).

Imagen 7. Diez días después última sesión (1cc exosomas).

En las imágenes anteriores 4 y 5, se observa que la patología de liquen escleroso vulvar, manifestada por la paciente con intenso prurito en la zona perineal e inguinal, con acantosis, hiperqueratosis e inflamación en los labios mayores. En el transcurso de colocación del tratamiento la paciente manifiesta disminución progresiva del prurito. A partir de la imagen 5 se evidenciaron cambios en la hidratación de la piel en la zona vulvar. Este tipo de terapia de exosomas, tiene un alto poder estimulando la

producción de factores de crecimiento y proteínas que promueven la curación y reducen la inflamación, regenerante en la piel afectada por el liquen escleroso vulvar.

Por último, mostramos las imágenes postratamiento con exosomas colocado con dermapen un mes y medio después de la última sesión de tratamiento. En las imágenes 8 al 10, podemos observar que la zona vulvar presenta una piel lisa con pequeñas imperfecciones corrugados, zonas con hiperpigmentación y zonas muy pequeñas con despigmentación grado I. la paciente manifiesta alivio de síntomas en su totalidad.

Imagen 10. Postratamiento
(Un mes y 15 días de la última sesión)

Imagen 8. Postratamiento.

Imagen 9. Postratamiento

DISCUSIÓN

Refieren los estudiosos en el tema del liquen escleroso vulvar que, es una afección cutánea inflamatoria crónica que afecta principalmente al epitelio anogenital de la mujer⁽¹⁶⁾; la manifestación clínica más frecuente es el prurito intenso, acompañado de lesiones hipo o hiperpigmentadas que comienzan en la vulva, incluyen los labios menores, el perineo y comprometen la región perianal⁽¹³⁾.

Esta afección inflamatoria crónica a menudo se asocia con enfermedades autoinmunes, causa un impacto negativo en la calidad de vida de las mujeres en la edad de la pre menopausia hasta postmenopausia; aunque se ha estudiado que la misma puede aparecer a cualquier edad⁽¹⁵⁾.

En la mayoría de los casos, el diagnóstico del EEV es clínico, aunado a una biopsia de las lesiones sospechosas (hiperqueratosis, áreas pigmentadas o equimosis y lesiones verrugosas), particularmente cuando son resistentes a la terapia adecuada de primera línea, para descartar malignidad⁽¹⁷⁾.

Al respecto, las guías basadas en la evidencia de la Academia Europea de Dermatología y Venereología establecen que no todos los casos de LEV de inicio en la edad adulta requieren una biopsia confirmatoria; ésta puede estar indicada si el caso es complejo o atípico, si hay pigmentación

o sospecha de cambio neoplásico, si la paciente no responde al tratamiento o si falla, o si se sospecha malignidad, además deben realizarse, idealmente, sin la aplicación previa de corticosteroides, ya que el procedimiento podría resolver los cambios histopatológicos patognomónicos del LEV ⁽¹⁸⁾.

Como se ha planteado anteriormente, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno son un reto para el especialista en ginecología regenerativa, ya que, persisten los diversos los tratamientos tradicionales o de primera línea.

No obstante, las nuevas alternativas de terapias con exosomas sintéticos para manejar estas sintomatologías han demostrado ser una solución de control efectiva y sin riesgos para para la paciente; razón por la cual se realizó el presente estudio de caso, en el que hace referencia a los resultados con relación a la teoría, en vista que no se encontraron estudios previos que contrasten lo reportado en esta investigación.

Se estudió una paciente de 34 años de edad, a quien se le diagnóstico clínica e histológicamente LEV, este diagnóstico en estas edades es poco frecuente, lo cual contradice lo expuesto en la literatura por Guidozi, et al en el 2021, citado en Corsini, cuando refiere que, el LEV tiene una mayor frecuencia de edad cercana a la menopausia y postmenopausia ⁽¹⁵⁾. Además, las manifestaciones clínicas referidas en este caso son coincidentes con las mencionadas por otros autores ^(13,15,16).

En este orden de ideas, el cumplimiento del protocolo individualizado con los exosomas a la paciente con LEV, previo al tratamiento, se corroboró la presencia de LEV según los resultados histológicos de fragmentos tanto de labios mayor izquierdo y derecho, así como, de piel que, en la que se reportó una epidermis con acantosis, hiperqueratosis y elongación de las redes de cresta, y la dermis con infiltrado inflamatorio crónico y leve fibrosis, tal como se muestra en la imagen 3, aunado a la teoría, que señala en el examen histológico, la epidermis generalmente se adelgaza, aunque pueden observarse áreas de hiperqueratosis y las lesiones tempranas podrían mostrar acantosis epidérmica leve e irregular. La dermis superior exhibe homogeneización de colágeno con una banda de linfocitos debajo de esta región ⁽¹⁹⁾.

Asimismo la sintomatología manifestada por la paciente previa al tratamiento fue prurito intenso en la zona perineal e inguinal, con acantosis, hiperqueratosis e inflamación en los labios mayores; posterior al tratamiento con los exosomas sintético colocados con el dermapen, posteriormente, mes y medio después de la última sesión de tratamiento (imágenes 8 al 10) la paciente manifestó alivio total del prurito, la zona vulvar se observó hidratada, en la piel solo se evidenciaron pequeñas imperfecciones con despigmentación grado I.

Es evidente que la atención terapéutica con la colocación de los exosomas sintéticos en la zona vulvar de la paciente con LEV, es parte de la resolución del problema que promueve la ginecología regenerativa y funcional, calificándola como una de las terapias regenerativa efectiva y eficaz que tiene beneficios y efectos mínimamente invasivos, para mejorar y/o controlar síntomas tan molestos como el prurito, lo que comprueba que los exosomas son una opción terapéutica para pacientes con diagnóstico clínico e histológico de LEV, como tratamiento alternativo a los corticoides como tratamiento regenerativo e indicador de la calidad de vida y bienestar sexual de la mujer.

CONCLUSIÓN

El liquen escleroso vulvar es una patología de etiología desconocida que amerita de un diagnóstico histológico oportuno e inicio de tratamiento temprano, para el control del manejo sintomático y la prevención de la progresión de la enfermedad, mediante nuevas opciones de terapias alternativas promovidas por la ginecología regenerativa y funcional, a la que no escapan la utilización de los exosomas a través de la técnica del dermapen.

El protocolo de los exosomas usado en el presente estudio demostraron ser eficaces para producir la reparación de tejidos dañados o lesionados, ayudar a aliviar los problemas relacionados con el prurito y disminuir la hiperqueratosis o equimosis. Sin embargo, los resultados no son concluyentes, existe un desafío terapéutico para continuar realizando estudios en esta línea de investigación, a efectos de demostrar la eficacia de los exosomas

como herramientas terapéuticas para tratar el LEV.

REFERENCIAS

1. Wolf P. Naturaleza y significado de los productos plaquetarios en el plasma humano. *Br J Haematol.* 1967; 13(3): 269–88.
2. Yáñez-Mó M, Siljander PR, Andreu Z, Zavec AB, Borràs FE, Buzas EI. Biological properties of extracellular vesicles and their physiological functions. *J Extracell Vesicles.* 2015 14; 4:27066. <https://doi.org/10.3402/jev.v4.27066>.
3. Doyle LM, Wang MZ. Descripción general de las vesículas extracelulares, su origen, composición, propósito y métodos para el aislamiento y análisis de exosomas. *J Cell Biol.* 2019; 8(7): 727.
4. Kalluri R, Le Bleu VS. The biology function, and biomedical applications of exosomes. *Science.* 2020; 367(6478):eaau6977. Doi:10.1126/science.aau6977.
5. Olumesi KR, Goldberg DJ. A review of exosomes and their application in cutaneous medical aesthetics. *J Cosmet Dermatol.* 2023; 22(10):2 628–2634. <https://doi.org/10.1111/jocd.15930>
6. Raposo G, Stoorvogel W. Vesículas extracelulares: exosomas, microvesículas y amigos. *J Cell Biol.* 2013; 200 (4): 373–83.
7. Yáñez-Mó M, Siljander PR-M, Andreu Z, Zavec AB, Borràs FE, Buzas EI, *et al.* Propiedades biológicas de las vesículas extracelulares y sus funciones fisiológicas. *J Vesículas Extracelulares.* 2015; 4: 27066.
8. Vyas KS, Kaufman J, Munavalli GS, Robertson K, Behfar A, Wyles SP. Exosomes: the latest in regenerative aesthetics. *Regen Med.* 2023;18(2):181–194. <https://doi.org/10.2217/rme-2022-0134>
9. Lee JH, Won YJ, Kim H, Choi M, Lee E, Ryoou B, *et al.* Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes Promote Wound Healing and Tissue Regeneration. *Int J Mol Sci.* 2023; 21;24(13):10434. <https://doi.org/10.3390/ijms241310434>
10. Kai-Hung W, y Dah-Ching D. The Role and Applications of Exosomes in Gynecological Cancer: A Review. *Cell Transplantation.* 2023; 32. Doi:10.1177/09636897231195240.
11. Jorge AE. Exosomas. Un nuevo y revolucionario tratamiento. *Estética y Regeneración de Tejidos.* 2020. <https://www.drjorgealbertoelias.com/exosomas/>
12. Guidozzi Lichen F. Sclerosus of the vulva. *Climacteric.* 2021;24(5):513–520.
13. Renaud A. Vulvar adhesion in lichen sclerosus and atrophic, about a case. *MOJ Clin Med Case Rep.* 2022; 12(4): 65–66. <https://medcraveonline.com/MOJCR/MOJCR-12-00423.pdf> .
14. Bas E. El Hospital Vithas Valencia Consuelo ofrece soluciones innovadoras para dermatopatías inflamatorias en las mujeres, como el liquen escleroso vulvar. 2024. <https://vithas.es/el-hospital-vithas-valencia-consuelo-ofrece-soluciones-innovadoras-para-dermatopatias-inflamatorias-en-las-mujeres-como-el-liquen-escleroso-vulvar>
15. Corsini González AM, Coronel RJ, Renaud A. Liquen escleroatrófico vulvar tratado con plasma rico en plaquetas, láser co2 y aceite ozonizado: a propósito de un caso. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2024; 2(2): 53–59. <https://zenodo.org/records/11296980> .
16. Guidozzi F. Lichen sclerosus of the vulva. *Climacteric.* 2021; 24(5): 513 – 20. <http://dx.doi.org/10.1080/13697137.2021.194800>
17. Andrew L, Gayle F. Diagnosis and Treatment of Vulvar Lichen Sclerosus: An Update for Dermatologists July Review Published: 2018. 09.
18. Fergus KB, Lee AW, Baradaran N, Cohen AJ, Stohr BA, Erickson BA, *et al.* Pathophysiology, clinical manifestations, and treatment of lichen

sclerosus: a systematic review. Urology. 2020; 135: 11-19.

19. Hinojal TI, Zamorano AB, Martínez MMÁ. Revisión del tratamiento actual del liquen escleroso vulvar. Arch Inv Mat Inf. 2020; 11(2):82-90. <https://dx.doi.org/10.35366/101555>

Como citar este artículo.

Salazar K, Rodriguez E, Renaud A. Eficacia de los exosomas sintéticos aplicados con dermapen en el tratamiento de liquen escleroso vulvar: reporte de un estudio clínico e histopatológico. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2025; 3(2): 73-82. Doi: 10.5281/zenodo.15609737